

Conciencia fonológica y lectoescritura mediante aprendizaje basado en proyectos en contexto rural multicultural: experiencia pedagógica en la IER Técnica Agroturística San Javier, Ciénaga, Colombia

Phonological awareness and literacy through project-based learning in a multicultural rural context: pedagogical experience at IER Técnica Agroturística San Javier, Ciénaga, Colombia

Reiner Y. López Charris^{1*}, Lucy I. Juvinao Cárdenas¹, Luz H. Rodríguez¹, Mileth Manjarrez Durán¹, Elvia R. Durán Parejo¹, Eudes Pérez Silva¹, Lonel Sánchez Graciano¹

¹ *IER Técnica Agroturística San Javier, corregimiento de San Javier, municipio de Ciénaga, Magdalena, Colombia.*

** Autor de correspondencia: Reiner Y. López Charris. Docente, IER Técnica Agroturística San Javier. Egresado, Fundación Universitaria del Área Andina. Ciénaga, Magdalena, Colombia.*

RESUMEN

Objetivo: Sistematizar la experiencia pedagógica «**Me divierto, leo y aprendo fonemas**», diseñada e implementada con el propósito de desarrollar la conciencia fonológica y fortalecer las competencias lectoescritoras de 59 estudiantes de educación básica primaria en un contexto rural multicultural del municipio de Ciénaga, Magdalena, Colombia.

Metodología: Se adoptó un diseño de investigación-acción de corte cualitativo con énfasis en sistematización de experiencias (Jara, 2018). La intervención se articuló en tres fases durante ocho semanas (octubre – noviembre 2023) bajo el marco del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). La recolección de información se realizó mediante observación participante con diario de campo, análisis de producciones estudiantiles y evaluación formativa continua con rúbricas. La triangulación de fuentes garantizó la credibilidad de los hallazgos.

Resultados: Los registros cualitativos evidenciaron mejoras progresivas en discriminación auditiva, precisión articuladora y producción escrita. El uso de materiales elaborados con recursos reciclables y la integración de estrategias lúdicas como títeres, canciones, juegos fonémicos, dramatizaciones logrando el incremento significativamente de la motivación y la participación de los estudiantes, incluidos aquellos con historial de ausentismo. Los niños de comunidades indígenas establecieron puentes entre su lengua materna y los fonemas del español estándar a través de la estrategia fonema-animal-movimiento.

Conclusiones: El ABP constituye una estrategia pedagógica pertinente y replicable para el fortalecimiento de la conciencia fonológica en escuelas rurales multiculturales colombianas. La diversidad lingüística y cultural de la comunidad indígenas kogui, arahuaca y arsario, familias campesinas y migrantes venezolanos operó como recurso pedagógico genuino cuando el diseño curricular partió de su reconocimiento explícito. Se recomienda la incorporación de instrumentos de medición estandarizados en intervenciones futuras para fortalecer la validez empírica de los hallazgos.

Palabras clave: conciencia fonológica; aprendizaje basado en proyectos; educación rural; lectoescritura; educación multicultural; competencias comunicativas; Colombia.

ABSTRACT

Objective: To systematize the pedagogical experience 'I have fun, I read, and I learn phonemes', designed and implemented to develop phonological awareness and strengthen literacy competencies among 59 primary school students in a multicultural rural context in Ciénaga, Magdalena, Colombia.

Methodology: A qualitative action-research design was adopted with emphasis on systematization of educational experiences (Jara, 2018). The intervention was structured in three phases over eight weeks (October–November 2023) within a Project-Based Learning (PBL) framework. Data collection included participant observation with field journals, analysis of student productions, and continuous formative assessment with rubrics. Source triangulation ensured the credibility of findings.

Results: Qualitative records showed progressive improvements in auditory discrimination, articulatory accuracy, and written production. Recycled material resources and playful strategies significantly increased motivation and active participation. Indigenous students established bridges between their mother tongue and standard Spanish phonemes through the phoneme-animal-movement strategy.

Conclusions: PBL is a relevant and replicable strategy for strengthening phonological awareness in Colombian multicultural rural schools. Linguistic and cultural diversity operated as a genuine pedagogical resource when explicitly recognized in curricular design. Future studies should incorporate standardized measurement instruments to strengthen empirical evidence.

Keywords: phonological awareness; project-based learning; rural education; literacy; multicultural education; communicative competencies; Colombia.

1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la conciencia fonológica entendida como la capacidad metalingüística para identificar, segmentar y manipular conscientemente las unidades sonoras del lenguaje oral constituye el predictor más robusto del éxito lector en los primeros grados de escolarización (Castles et al., 2018; Treiman, 2018). La investigación longitudinal acumulada durante las últimas décadas establece que las diferencias tempranas en conciencia fonológica explican una proporción sustancial de la varianza en el desempeño lector posterior, con independencia del nivel socioeconómico (Goswami, 2015). Sin embargo, la mayoría de los estudios que

fundamentan estas conclusiones provienen de contextos urbanos y monolingües, lo que limita su transferibilidad a entornos rurales multiculturales del sur global.

La IER Técnica Agroturística San Javier, localizada en el corregimiento homónimo del municipio de Ciénaga (Magdalena, Colombia), en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, concentra una población escolar heterogénea: familias campesinas vinculadas al cultivo del café y al ecoturismo, comunidades indígenas (koguí, arhuaco y arsario) con lenguas maternas distintas al español, y familias venezolanas en situación de migración forzada con dominio parcial del español estándar. Esta pluralidad configura un escenario de alta complejidad pedagógica: coexisten distintos estadios de adquisición fonológica, repertorios lingüísticos divergentes y condiciones de vulnerabilidad socioeconómica que restringen el acceso a recursos tecnológicos y el acompañamiento lector en el hogar.

Los resultados de las pruebas externas Saber en el área de Lenguaje confirmaron un desempeño insuficiente en comprensión lectora y producción escrita. La observación sistemática del equipo docente identificó dificultades específicas en discriminación auditiva de pares mínimos, en la correspondencia grafema-fonema y en la producción autónoma de textos con cohesión discursiva. A pesar de la relevancia de estos hallazgos diagnósticos, en la literatura pedagógica colombiana persiste un vacío de propuestas sistematizadas de intervención fonológica para contextos rurales multiculturales que articulen el repertorio lingüístico indígena y migrante con los objetivos curriculares del área de Lenguaje.

En el marco del Diplomado en Fortalecimiento de las Competencias Comunicativas en los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje organizado por la Universidad del Magdalena en alianza con la Alcaldía de Ciénaga y coordinado por el Grupo de Análisis en Ciencias Económicas (GACE)— el primer autor diseñó e implementó la experiencia pedagógica «Me divierto, leo y aprendo fonemas». El programa benefició a más de 600 docentes de instituciones educativas oficiales del municipio (Caracol Radio, 2023).

El presente artículo sistematiza dicha experiencia con un doble propósito: contribuir al corpus de conocimiento sobre estrategias pedagógicas para el desarrollo de la conciencia fonológica en escuelas rurales colombianas, y aportar evidencia cualitativa que oriente el diseño de intervenciones futuras en contextos de diversidad lingüística y cultural comparables. El objetivo específico es describir y analizar el proceso de implementación, los recursos didácticos empleados y los efectos observados en la conciencia fonológica, la motivación y la producción lectoescritora de los participantes.

2. MARCO TEÓRICO

2.1 Conciencia fonológica y adquisición de la lectoescritura

La conciencia fonológica comprende un continuo de habilidades metalingüísticas que va desde la detección de rima y la segmentación silábica hasta la manipulación de fonemas individuales (Goswami, 2015). Esta distinción tiene implicaciones pedagógicas directas: las tareas de nivel silábico resultan más accesibles para niños en etapas iniciales de alfabetización, mientras que

la manipulación fonémica la habilidad más predictiva del éxito lector exige instrucción explícita y sostenida (Castles et al., 2018).

Cherkes-Julkowski (2009) señala que la capacidad para deletrear una palabra proceso que implica segmentación fonémica y correspondencia grafema-sonido constituye la base operativa de la comprensión lectora, por cuanto libera recursos atencionales para el procesamiento semántico del texto. Esta perspectiva convierte el trabajo fonémico explícito en eje articulador, y no en prerrequisito aislado, del aprendizaje lector.

Desde la perspectiva sociocultural de Vygotski (1978), la apropiación de la lengua escrita es un proceso social mediado por herramientas semióticas: canciones, juegos lingüísticos, artefactos culturales y la interacción entre pares operan como mediadores del desarrollo en la zona de desarrollo próximo. La autoeficacia, constructo central en la teoría cognitivo-social de Bandura (1986), regula la persistencia del aprendiz ante tareas de alta exigencia fonológica: la percepción de competencia progresiva incentiva la participación y reduce la ansiedad ante el error. Ambas tradiciones teóricas convergen en señalar la dimensión lúdica y colaborativa del aprendizaje como condición, no como ornamento, de la instrucción fonológica efectiva.

2.2 Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)

El Aprendizaje Basado en Proyectos organiza el aprendizaje en torno a la resolución de problemas auténticos mediante proyectos colaborativos que integran contenidos disciplinares y competencias transversales (Larmer et al., 2015). La base filosófica del ABP se halla en Dewey (1916), para quien la educación es instrumento de transformación social y los hábitos comunicativos son medios para la mejora de la vida comunitaria. Pahomov (2014) enfatiza el potencial del ABP para conectar los objetos de conocimiento escolar con el mundo real, motivando a los estudiantes a investigar, cuestionar y colaborar.

El ABP resulta especialmente pertinente en contextos con escasez de recursos tecnológicos: su carácter situado y flexible permite diseñar proyectos que integren expresiones culturales locales lenguas indígenas, prácticas productivas, tradiciones comunitarias como recursos didácticos genuinos, en consonancia con el principio de autenticidad del aprendizaje formulado por Lerner (2001). La elaboración colaborativa de materiales con recursos del entorno activa procesos metacognitivos y fortalece el sentido de pertenencia hacia el aprendizaje, como documenta la investigación en escuelas rurales latinoamericanas (Vílchez, 2019).

2.3 Educación rural, diversidad lingüística y enfoque intercultural

La educación en contextos rurales multiculturales exige enfoques que reconozcan y aprovechen el capital cultural local como recurso pedagógico (Mignolo, 2000). Cummins (2001) demuestra que los programas educativos que validan las identidades lingüísticas de los estudiantes mediante el uso de la lengua materna como puente hacia la lengua escolar generan trayectorias de aprendizaje más sólidas que aquellos que ignoran o suprimen el repertorio lingüístico previo.

En el caso específico de comunidades indígenas en contextos de educación básica en Colombia, la presencia simultánea de distintas lenguas maternas (kogui, ikun/iku, damana) y del español como lengua escolar configura un escenario de bilingüismo de transición con implicaciones directas para la enseñanza de la conciencia fonológica: los sistemas fonológicos indígenas

difieren del español en inventario de fonemas, patrones prosódicos y reglas de distribución fonemática, lo que demanda estrategias diferenciadas que partan del contraste y no de la homogeneización lingüística.

3. METODOLOGÍA

3.1 Tipo de estudio y diseño

El estudio se inscribió en el paradigma cualitativo bajo el enfoque de investigación-acción educativa (Elliott, 1991), modalidad que privilegia la reflexión crítica sobre la práctica docente para generar conocimiento pedagógico transferible. La sistematización de experiencias (Jara, 2018) constituyó el método articulador: más que describir una secuencia de actividades, este enfoque recupera la lógica interna del proceso, identifica los factores que incidieron en los resultados y reconstruye el aprendizaje colectivo generado por los participantes.

La elección del paradigma cualitativo se justifica por la naturaleza exploratoria del objeto de estudio los efectos de una intervención fonológica en un contexto multicultural sin antecedentes sistematizados y por la necesidad de capturar la complejidad de los procesos de aprendizaje situados en su entorno social y cultural, dimensión inaccesible mediante diseños experimentales o cuasiexperimentales (Lincoln & Guba, 1985).

3.2 Participantes

Participaron 59 estudiantes (edades: 6–13 años) de los grados 1.º, 2.º y grupos multigrado (1.º a 5.º) distribuidos en tres sedes de la institución: sede principal, Bajo Córdoba y Los Moros. La composición del grupo fue heterogénea en términos lingüísticos, culturales y socioeconómicos: hijos de agricultores cafeteros y prestadores de servicios ecoturísticos, estudiantes indígenas bilingües y niños venezolanos con dominio parcial del español estándar. El equipo de intervención estuvo conformado por siete docentes de la institución, siendo el primer autor el diseñador y coordinador principal de la propuesta.

3.3 Diseño de la intervención

La intervención se estructuró en tres fases durante ocho semanas (octubre–noviembre 2023):

Fase 1 Diagnóstico y focalización (semanas 1-2): Análisis de los resultados de las pruebas externas Saber en Lenguaje, revisión de los registros de observación docente y delimitación de las áreas de intervención prioritarias (discriminación auditiva, correspondencia grafema-fonema y producción escrita con cohesión discursiva).

Fase 2 Implementación (semanas 3-7): Aplicación de la secuencia didáctica y elaboración colaborativa de materiales didácticos con recursos reciclables. Las estrategias implementadas incluyeron: (a) láminas didácticas de asociación imagen-sonido-grafema; (b) vocalización de canciones y trabalenguas con expresión corporal; (c) producción y representación de cuentos mediante obras dramáticas y títeres; (d) simulación de sonidos fonémicos a partir de letras iniciales de animales de la región (estrategia fonema-animal-movimiento); (e) construcción de

material fonémico con tapas plásticas reutilizadas; (f) sopas de letras para identificar y construir fonemas; y (g) juego de parque lúdico con dados y fichas que integraban unidades fonémicas.

Fase 3 Evaluación y cierre (semana 8): Valoración formativa, reflexión docente colectiva mediante conversatorio estructurado y presentación de la propuesta en la clausura del Diplomado.

3.4 Instrumentos y recolección de información

Se emplearon tres procedimientos de recolección complementarios: (a) observación participante con diario de campo estructurado en categorías predefinidas (discriminación auditiva, pronunciación, producción escrita, motivación y participación); (b) análisis de producciones estudiantiles textos narrativos, fichas de trabajo, pronunciaciones registradas según criterios establecidos en rúbricas de desempeño oral y escrito; y (c) evaluación formativa continua con retroalimentación progresiva a los estudiantes.

3.5 Criterios de validez y confiabilidad

La credibilidad de los hallazgos se garantizó mediante triangulación de fuentes (observación, producciones estudiantiles y evaluación docente), triangulación de investigadores (siete docentes con perspectivas complementarias) y revisión entre pares del equipo institucional (Lincoln & Guba, 1985). La transferibilidad de los resultados se sustenta en la descripción densa del contexto y los participantes, que permite a lectores externos valorar la pertinencia de aplicar los hallazgos en contextos análogos.

3.6 Limitaciones y posibles sesgos

El estudio presenta limitaciones inherentes a su diseño. La ausencia de medición cuantitativa pre-post impide estimar la magnitud del efecto de la intervención y establecer comparaciones con poblaciones similares. La participación del diseñador de la propuesta en la recolección y análisis de datos introduce un riesgo de sesgo de confirmación, mitigado parcialmente mediante la triangulación de perspectivas del equipo docente. Adicionalmente, la duración de ocho semanas no permite determinar si las mejoras observadas se mantienen en el mediano plazo. Investigaciones futuras deberían incorporar instrumentos estandarizados como el Test de Habilidades Metalingüísticas (THM; Pinto et al., 1997) o la Prueba de Evaluación del Lenguaje Oral (ELO; Ramos et al., 2008) y diseños con seguimiento longitudinal para fortalecer la evidencia empírica.

3.7 Consideraciones éticas

La intervención se desarrolló en el marco de la actividad docente ordinaria, sin procedimientos adicionales que supusieran riesgos para los participantes. Se garantizó el anonimato de los estudiantes en el reporte de resultados. Dado que la propuesta se inscribió en el ejercicio regular de la función docente, no requirió aprobación por comité de ética; no obstante, su diseño respetó los principios de beneficencia, no maleficencia y justicia distributiva en el acceso a las actividades.

4. RESULTADOS

Los resultados se organizan en cuatro categorías emergentes del análisis sistemático del diario de campo y las producciones estudiantiles: (a) conciencia fonológica; (b) pronunciación y discriminación auditiva; (c) producción escrita y comprensión; y (d) motivación y participación.

4.1 Conciencia fonológica

Al término de la intervención, los registros del diario de campo consignaron avances cualitativos en la identificación de fonemas en posición inicial, medial y final en palabras de uso cotidiano. La estrategia fonema-animal-movimiento resultó especialmente eficaz para los estudiantes de comunidades indígenas: al vincular unidades fonémicas del español con referentes zoológicos y gestos corporales familiares, la estrategia activó puentes entre el sistema fonológico de la lengua materna y el del español, reduciendo la carga cognitiva del proceso de segmentación. Los estudiantes de grado 1.º con menor exposición previa a la lengua escrita mostraron los avances más notorios en tareas de identificación de fonema inicial, mientras que los de grado 2.º y grupos multigrado progresaron hacia la manipulación de fonemas en posición medial.

4.2 Pronunciación y discriminación auditiva

Las sesiones de vocalización de canciones y trabalenguas generaron un espacio de práctica con baja presión evaluativa, que favoreció la experimentación articulatoria. El diario de campo registró una reducción progresiva en la frecuencia de confusiones entre pares mínimos en la producción oral espontánea de los participantes, particularmente en los contrastes /p/–/b/ y /r/–/l/, que presentaban mayor frecuencia de error en la fase diagnóstica. Los niños venezolanos, cuyo español presenta variantes prosódicas y articulatorias distintas al dialecto local, mostraron avances en la acomodación de estos rasgos, sin que ello implicara supresión de su variante lingüística de origen.

4.3 Producción escrita y comprensión

La construcción de palabras con tapas plásticas reutilizadas y las actividades de sopa de letras fortalecieron la correspondencia grafema-fonema en tareas de codificación. Los textos narrativos producidos a partir de las obras de títeres evaluados mediante rúbricas de cohesión y uso de conectores evidenciaron mayor articulación discursiva en comparación con las producciones del diagnóstico inicial: se observó un incremento en el uso de conectores temporales y causales, y una mayor extensión de los textos con preservación de la unidad temática.

4.4 Motivación, participación y reconocimiento externo

La dimensión lúdica de la propuesta produjo un efecto notable sobre la participación: estudiantes con historial de ausentismo recurrente se convirtieron en actores protagónicos de las actividades dramáticas y el juego de parque fonémico. El diario de campo registró incrementos en los indicadores de participación voluntaria intervenciones espontáneas, solicitud de turnos, elaboración de producciones adicionales fuera del tiempo asignado a partir de la tercera semana de intervención. La propuesta fue seleccionada para su presentación en la

clausura del Diplomado (noviembre 2023), evento que congregó a los más de 600 docentes beneficiarios del programa (Caracol Radio, 2023), lo que constituyó una validación externa de su pertinencia y calidad pedagógica.

5. DISCUSIÓN

Los hallazgos de este estudio son consistentes con la literatura sobre ABP en educación básica. Larmer et al. (2015) sostienen que los proyectos auténticos, anclados en el contexto sociocultural del estudiante, generan aprendizajes más duraderos que la instrucción directa tradicional, debido a que activan procesos de transferencia contextual que el trabajo descontextualizado no facilita. El aprovechamiento de la diversidad multicultural de San Javier como recurso didáctico fauna de la Sierra Nevada, nombres en lenguas indígenas, canciones del repertorio local amplió el repertorio de situaciones de uso lingüístico auténtico y confirma el principio de autenticidad postulado por Lerner (2001).

El efecto documentado de los materiales reciclables sobre la participación y la cohesión grupal dialoga con los hallazgos de Vílchez (2019) en escuelas rurales latinoamericanas, donde la elaboración colaborativa de materiales activa procesos metacognitivos y fortalece la identidad del aprendiz. En el presente estudio, la construcción de tapas fonémicas y láminas de asociación no fue solo un recurso instrumental: fue un proceso de apropiación simbólica del material de aprendizaje que incrementó la implicación afectiva de los estudiantes.

La eficacia diferencial de la estrategia fonema-animal-movimiento para los estudiantes indígenas constituye el aporte más singular de esta experiencia a la literatura pedagógica. Este resultado es coherente con los planteamientos de Cummins (2001) sobre la función de puente de la lengua materna en la adquisición de la lengua escolar, y sugiere que las intervenciones fonológicas interculturalmente situadas no solo son éticamente más pertinentes, sino pedagógicamente más eficientes que las propuestas homogeneizadoras.

La mediación del juego como andamiaje vygotskiano (Vygotski, 1978) se confirma en los patrones de participación observados: el juego de parque fonémico operó como zona de desarrollo próximo colectiva, en la que estudiantes de distinto nivel de desempeño colaboraron en la resolución de tareas de complejidad superior a la que alcanzarían de forma autónoma. Bandura (1986) explicaría este efecto mediante el incremento de la autoeficacia percibida: el éxito progresivo en tareas lúdicas de baja amenaza evaluativa generó la confianza necesaria para afrontar tareas fonológicas más complejas.

La principal limitación del estudio la ausencia de medición cuantitativa pre-post impide estimar la magnitud del efecto y establecer comparaciones con estudios que emplean diseños experimentales o cuasiexperimentales. Esta limitación no invalida el valor de los hallazgos cualitativos, pero circunscribe su alcance al ámbito de la evidencia de proceso. Futuros estudios deberían combinar los enfoques de sistematización de experiencias con instrumentos estandarizados de medición fonológica para producir evidencia que articule la profundidad interpretativa de la investigación cualitativa con la generalización estadística de la investigación cuantitativa.

6. CONCLUSIONES

La experiencia pedagógica sistematizada en este artículo permite formular las siguientes conclusiones:

En primer lugar, el Aprendizaje Basado en Proyectos demostró ser una estrategia pertinente y replicable para el desarrollo de la conciencia fonológica en escuelas rurales multiculturales colombianas, donde la creatividad didáctica y el aprovechamiento del entorno sociocultural pueden compensar eficazmente la escasez de recursos tecnológicos.

En segundo lugar, la integración de estrategias lúdicas canciones, títeres, dramatizaciones, juegos fonémicos con materiales elaborados a partir de recursos reciclables generó aprendizajes situados, motivadores y socialmente significativos para estudiantes en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. La dimensión lúdica no operó como recurso accesorio, sino como condición estructural de la propuesta pedagógica.

En tercer lugar, la diversidad lingüística y cultural de la comunidad educativa de San Javier comunidades indígenas, familias campesinas y migrantes venezolanos no constituyó un obstáculo para el aprendizaje fonológico, sino un recurso pedagógico de alto valor cuando el diseño curricular partió de su reconocimiento y valoración explícitos. La estrategia fonema-animal-movimiento evidenció la potencia de las articulaciones interculturales en la enseñanza de la conciencia fonológica.

En cuarto lugar, la articulación universidad, gobierno local, institución educativa, materializada en el Diplomado organizado por la Universidad del Magdalena y la Alcaldía de Ciénaga, demostró ser un modelo eficaz de formación docente con impacto documentable en el aula.

Como proyección investigativa, se recomienda la institucionalización de la propuesta en el Plan de Mejoramiento Institucional, su replicación en otras sedes rurales del municipio y el diseño de estudios de seguimiento con instrumentos estandarizados Test de Habilidades Metalingüísticas, Prueba de Evaluación del Lenguaje Oral que permitan cuantificar los efectos sobre el desempeño lector y establecer comparaciones interesadas.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORES

Autor/a	Rol y contribución
Reiner Y. López Charris	Conceptualización, diseño de la investigación, coordinación de la intervención, análisis de datos, redacción del manuscrito original y revisión final. Autor principal y de correspondencia.
Lucy I. Juvinao Cárdenas	Implementación de estrategias didácticas, recolección de datos de campo.

Luz H. Rodríguez	Implementación de estrategias didácticas, recolección de datos de campo.
Mileth Manjarrez Durán	Implementación de estrategias didácticas, recolección de datos de campo.
Elvia R. Durán Parejo	Implementación de estrategias didácticas, recolección de datos de campo.
Eudes Pérez Silva	Implementación de estrategias didácticas, recolección de datos de campo.
Lonel Sánchez Graciano	Implementación de estrategias didácticas, recolección de datos de campo.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflictos de intereses.

Financiación: Sin financiación externa. La experiencia se desarrolló en el marco del Diplomado en Fortalecimiento de Competencias Comunicativas (Universidad del Magdalena / Alcaldía de Ciénaga, 2023), sin recursos provenientes de entidades con fines de lucro.

Acceso a datos: Los datos cualitativos (diarios de campo, rúbricas, producciones estudiantiles anonimizadas) están disponibles para revisores previa solicitud al autor de correspondencia.

CÓMO CITAR ESTE ARTÍCULO

López Charris, R. Y., Juvinao Cárdenas, L. I., Rodríguez, L. H., Manjarrez Durán, M., Durán Parejo, E. R., Pérez Silva, E., y Sánchez Graciano, L. (2023). Conciencia fonológica y lectoescritura mediante aprendizaje basado en proyectos en contexto rural multicultural: experiencia pedagógica en la IER Técnica Agroturística San Javier, Ciénaga, Colombia. *Experiencias Pedagógicas en Educación Básica, 1*.

REFERENCIAS

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7.a ed.). <https://doi.org/10.1037/0000165-000>

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Prentice-Hall.

Caracol Radio. (2023, 16 de noviembre). Unimagdalena y Alcaldía de Ciénaga clausuraron Diplomado en Competencias Comunicativas. Caracol Radio.

Castles, A., Rastle, K., & Nation, K. (2018). Ending the reading wars: Reading acquisition from novice to expert. *Psychological Science in the Public Interest*, 19(1), 5–51. <https://doi.org/10.1177/1529100618772271>

- Cherkes-Julkowski, M. (2009). Find the vowel, read the rhyme, learn to read. AuthorHouse.
- Cummins, J. (2001). Negotiating identities: Education for empowerment in a diverse society (2.a ed.). California Association for Bilingual Education.
- Dewey, J. (1916). Democracy and education: An introduction to the philosophy of education. Macmillan.
- Elliott, J. (1991). Action research for educational change. Open University Press.
- Goswami, U. (2015). Sensory theories of developmental dyslexia: Three challenges for research. *Nature Reviews Neuroscience*, 16(1), 43–54. <https://doi.org/10.1038/nrn3836>
- Jara, O. (2018). La sistematización de experiencias: Práctica y teoría para otros mundos posibles. CINDE.
- Larmer, J., Mergendoller, J., & Boss, S. (2015). Setting the standard for project-based learning. ASCD.
- Lerner, D. (2001). Leer y escribir en la escuela: Lo real, lo posible y lo necesario. Fondo de Cultura Económica.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Sage.
- Mignolo, W. (2000). Local histories/global designs: Coloniality, subaltern knowledges, and border thinking. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400849000>
- Pahomov, L. (2014). Authentic learning in the digital age: Engaging students through inquiry. ASCD.
- Pinto, M. A., Titone, R., y Trusso, F. (1997). Metalinguistic awareness: Theory, development and measurement instruments. Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali.
- Ramos, J. L., Cuadrado, I., e Iglesias, B. (2008). ELO: Prueba para la Evaluación del Lenguaje Oral. EOS.
- Treiman, R. (2018). Teaching and learning spelling. *Child Development Perspectives*, 12(4), 235–239. <https://doi.org/10.1111/cdep.12295>
- Vílchez, E. (2019). Materiales didácticos con recursos del entorno en escuelas rurales: Una experiencia en América Latina. *Revista Latinoamericana de Educación*, 10(2), 45–62.
- Vygotski, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard University Press.